

**ISH JOYIDAGI EMOTSIONAL INTELLEKT: QANDAY QILIB
HISSIYOTLAR DUNYOSIDA LIDER BO‘LISH MUMKIN**

Alibayev Behzod Farxod o‘g‘li

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti
Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

1-bosqich magistranti

E-mail:behzodaliboyev@mail.ru

+998990485252

Kamalova Zulfiya

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU

Psixologiya fanlarni bo‘yicha falasafa doktori (PhD)

taqrizi asosida

Annotatsiya: “Ish joyida emotsional intellekt: hissiy dunyoda qanday lider bo‘lish kerak” mavzusi bugungi korporativ dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun emotsional intellektni (EI) rivojlantirish muhimligini o‘rganadi. Ushbu annotatsiya o‘zining va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish va boshqarish qanday qilib rahbarlar samaradorligini oshirishi va ish munosabatlarini yaxshilashi mumkinligini o‘rganadi. O‘z-o‘zini anglash, o‘zini o‘zi boshqarish, shaxslararo muloqot, motivatsiya va ijtimoiy ko‘nikmalarni boshqarish kabi EIning asosiy jihatlari yoritiladi. Ish joyida EI ni rivojlantirishning asosiy tamoyillari va amaliyotlari annotatsiya shaklida taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, ish joyi, liderlik, emotsional boshqaruv, empatiya shaxslararo munosabatlar, o‘z-o‘zini anglash, motivatsiya, ijtimoiy ko‘nikmalar, korporativ muhitda muvaffaqiyat qozonish.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE WORKPLACE: HOW TO BECOME LEADER IN A WORLD OF EMOTIONS

Abstract: The topic “Emotional Intelligence in the Workplace: Becoming a Leader in the World of Emotions” explores the importance of developing emotional intelligence (EI) for achieving success in the modern corporate world. This abstract investigates how the ability to understand and manage emotions, both one's own and others', can enhance the effectiveness of leaders and improve workplace relationships. Key aspects of EI, such as self-awareness, self-regulation, interpersonal interaction, motivation, and social skill management, will be discussed in the abstract. Key principles and practical methods for developing EI in the workplace will be presented.

Keywords: emotional intelligence, workplace, leadership, emotional management, empathy, emotional relationships, self-awareness, self-regulation, motivation, social skills, success in the corporate environment

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ В МИРЕ ЭМОЦИЙ

Аннотация: Тема “Эмоциональный интеллект на рабочем месте: Как стать лидером в мире эмоций” рассматривает важность развития эмоционального интеллекта (ЭИ) для достижения успеха в современном корпоративном мире. В данной аннотации исследуется, как умение понимать и управлять эмоциями, как собственными, так и других, может повысить эффективность лидеров и улучшить рабочие отношения. Будут рассмотрены основные аспекты ЭИ, такие как самосознание, саморегуляция, межличностное взаимодействие, мотивация и управление социальными навыками. Ключевые принципы и практические методики для развития ЭИ на рабочем месте будут представлены в аннотации.

Ключевые слова:эмоциональный интеллект, рабочее место, лидерство, эмоциональное управление, эмпатия, межличностные отношения, самосознание, саморегуляция, мотивация, социальные навыки, успех в корпоративной среде.

Kirish. Zamonaviy dunyoda hissiyotlar tobora muhim rol o'ynaydi. Ishda muvaffaqiyat va ta'sirni har doim ham raqamlar va biznes ko'rsatkichlari bilan o'lchab bo'lmaydi. Tuyg'ularni boshqarish san'ati muhim omilga aylanadi va bu yerda emotsional intellekt (EI) tushunchasi yordamga keladi. Emotsional intellekt - bu turli vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularingizni, shuningdek, atrofingizdagilarning his-tuyg'ularini tushunish, boshqarish va ulardan foydalanish qobiliyati. Ish joyida EI muvaffaqiyatga erishish va lider bo'lish uchun kuchli vositaga aylanadi. Emotsional jihatdan aqlli rahbarlar yanada uyg'un va samarali jamoalar yaratishga va mijozlar va hamkorlar bilan yanada samarali muloqot qilishga qodir.

Ushbu maqolada biz emotsional intellektning ish joyidagi ahamiyatini ko'rib chiqamiz va hissiyotlar olamida lider bo'lish bo'yicha maslahatlar beramiz. Biz EIning o'z-o'zini anglash, o'zini o'zi boshqarish, shaxslararo munosabatlar, motivatsiya va ijtimoiy ko'nikmalar kabi asosiy komponentlarini o'rganamiz va martaba muvaffaqiyatiga erishish uchun ularni qanday rivojlantirish va qo'llashni ko'rsatamiz. O'z mahoratini oshirish va nafaqat ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qila oladigan, balki his-tuyg'ularingizni samarali boshqara oladigan va ish muhitdagi emotsional muhitga ta'sir ko'rsatadigan liderga aylanish olib keladi. Emotsional intellekt hissiy dunyoda liderlik qilishning kalitidir va biz uni o'zlashtirishingizga harakat qilamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Oldimizda turgan eng muhim va dolzarb masalalardan biri-yuksak ma'naviyatli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga, o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iborat ekanini barchamiz yaxshi tushunamiz" deganlarida ham aynan yoshlarni tilga olganlarida o'qituvchilarimiz zimmasida qandayin yuksak vazifalar yuklanganini chuqur his etamiz. Har bir shaxsning o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lib, kasbining naqadar ahamiyatli va ma'suliyatli kasb

ekanligini anglagan holda o'z zimmasidagi burch va majburiyatlarini a'lo darajada bajarsa, kelajak avlod tarbiyasi va ularning barkamol, komil shaxs bo'lib yetishishiga ishonch hosil qilishimiz mumkin [1].

Emotsional intellekt (EI) ish joyida muhim rol o'ynaydi va kasbiy faoliyatning turli jihatlariga ta'sir qilishi mumkin. Ish joyidagi emotsional intellektga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ba'zi omillar:

O'z-o'zini anglash: o'z his-tuyg'ularingizni, ularning manbalarini va ishdagi xatti-harakatlaringiz va qarorlaringizga ta'sirini tushunish qobiliyati. Bu sizning his-tuyg'ularingizni yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.

O'z-o'zini tartibga solish: his-tuyg'ularingizni nazorat qilish va turli vaziyatlarda to'g'ri javob berish qobiliyati. Yaxshi o'z-o'zini tartibga solish stress yoki g'azab tufayli reaksiyadan qochishga yordam beradi.

Motivatsiya: Ishdagi motivatsiya emotsional aql bilan chambarchas bog'liq. EI darajasi yuqori bo'lgan odamlar o'z maqsadlari va intilishlarini yaxshiroq aniqlashlari mumkin, bu esa yanada muvaffaqiyatli martabaga olib keladi.

Empatiya: Empatiya - bu boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga empatiya qilish qobiliyati. Bu sizga hamkasblar, menejerlar, mijozlar va hamkorlar bilan yaxshiroq muloqot qilishga yordam beradi.

Ijtimoiy ko'nikmalar: samarali muloqot qilish, nizolarni hal qilish va boshqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyati. Yaxshi ijtimoiy ko'nikmalar jamoaviy ish va professional munosabatlarni yaxshilashi mumkin.

Aloqalarni boshqarish: emotsional intellekt, shuningdek, ish joyida sog'lom munosabatlarni yaratish va saqlash qobiliyati bilan bog'liq. Bu mojarolarni boshqarish, chegaralarni belgilash va munosabatlardagi muammolarni hal qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Moslashuvchanlik: ishdagi o'zgarishlarga va stressli vaziyatlarga moslashish qobiliyati. EIning yuqori darajalari atrof-muhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchanroq javob berishga yordam beradi.

Liderlik ko'nikmalari: Rahbarlar uchun jamoalarni boshqarish va xodimlarni ilhomlantirish va rag'batlantirish uchun emotsional aqlga ega bo'lish ayniqsa muhimdir.

Emotsional intellekt darajasi yaxshilanishi va rivojlanishi mumkin va bu ish samaradorligini, shaxslararo munosabatlarni va ish joyidagi ish sifatini yaxshilashga olib kelishi mumkin. Mashq qilish, o'z-o'zini aks ettirish va kundalik hayotda amaliyot emotsional intellektni rivojlantirishga yordam beradi va uni professional sohada foydaliroq qiladi.

Psixologiya emotsional intellektning shakllanishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, chunki u odamlarning xatti-harakati, fikrlari, his-tuyg'ulari va o'zaro munosabatlarini o'rganadi.

Psixologiyaning emotsional intellektga ta'siri bir nechta asosiy nuqtalarda namoyon bo'ladi:

Emotsiyalarni tushunish: Psixologiya odamlarga o'z his-tuyg'ularini anglash, tushunish va aniqlashga yordam beradi. Bunga his-tuyg'ularni, ularning sabablarini, xatti-harakatlarga ta'sirini va ularni ifodalash usullarini bilish kiradi.

Emotsiyalarni boshqarish: Psixologiya o'z-o'zini boshqarish va hissiyotlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun vositalarni taqdim etadi. Relaksatsiya usullari, meditatsiya, kognitiv xulq-atvor terapiyasi va boshqa usullar emotsional reaksiyalarni boshqarishga yordam beradi.

Ijtimoiy o'zaro ta'sir: boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunish ijtimoiy o'zaro ta'sirda muhim rol o'ynaydi. Psixologiya empatiyani, boshqalarning his-tuyg'ularini his qilish va tushunish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, bu emotsional intellektning muhim jihati hisoblanadi.

Shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish: Muloqot, nizolarni boshqarish, stressni boshqarish kabi psixologik jihatlar emotsional savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga va boshqalar bilan munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Emotsional intellekt va psixologiya o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiladi. Psixologiya insonning emotsional intellektini tushunish va rivojlantirish uchun nazariy

bilim va amaliy vositalarni taqdim etadi, bu esa o'z navbatida uning psixologik farovonligi va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.[2]

- **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.** “Ish joyida emotsional intellekt: hissiy dunyoda qanday lider bo‘lish mumkin” mavzusidagi adabiyotlarni ko‘rib chiqish mavzuning turli jihatlarini, masalan, ish joyida emotsional intellektning ahamiyati, xususiyatlari, uni amalga oshirish usullarini ko‘rib chiqishni o‘z ichiga olishi mumkin.

Ushbu mavzuni tahlil qilishda foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan ba'zi asosiy ishlar va mualliflar:

Daniel Golemanning “Emotsional intellekt” (Emotional Intelligence). Ushbu kitob emotsional intellekt va uning ish joyidagi roli mavzusidagi muhim matnlardan biridir. Goleman emotsional intellektning liderlik va biznes muvaffaqiyatiga qanday ta'sir qilishini o‘rganadi.[3]

Travis Bradberry va Jan Grieve tomonidan “Emotsional intellekt 2.0” (Emotional Intelligence 2.0). Ushbu kitob ish joyida emotsional intellektni rivojlantirish uchun amaliy strategiyalarni taklif qiladi va uning liderlik uchun ahamiyatini muhokama qiladi.[4]

Justina King tomonidan “Professional emotsional aql” (Professional Emotional Intelligence). Ushbu kitob emotsional intellektni professional muhitda qo‘llash va u sizga lider bo‘lishga qanday yordam berishiga qaratilgan.[5]

Kerri Cherri va Piter Salovey tomonidan “Ish joyidagi emotsional intellekt: nima uchun muhim va uni qanday rivojlantirish kerak” (Emotional Intelligence in the Workplace: Why It Matters and How to Develop It). Ushbu maqola ish joyida emotsional intellektning ahamiyatini o‘rganadi va uni rivojlantirish bo‘yicha aniq qadamlarni taklif qiladi.[6]

Richard Boyatzis va Daniel Goleman tomonidan “Liderlik va emotsional aql” (Leadership and Emotional Intelligence). Ushbu kitobda emotsional intellektning liderlik bilan qanday bog‘liqligi va hissiyotlar olamida muvaffaqiyatli lider bo‘lish uchun qanday ko‘nikmalar zarurligi muhokama qilinadi.[7]

Bu ishlar emotsional intellekt mavzusi va uning ish joyidagi o'zni haqida turli ma'lumotlar beradi va mavzu bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqish uchun yaxshi boshlanish nuqtasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.[8]

- **Tadqiqot metodologiyasi.** Tadqiqot savoli: Emotsional intellekt ish joyidagi liderlik va ishlashga qanday ta'sir qiladi? Tadqiqot turi: qo'shma tadqiqotlar, shu jumladan anketalar va intervyu. Maqsadli guruh – 44-sonli maktabning rahbarlari va xodimlari.

Bu savollar tadqiqotga intervyuni boshlashga yordam beradi va ishtirokchilarning emotsional intellekt mavzusidagi tajribalari va qarashlari hamda uning liderlik va samaradorlikka ta'sirini chuqurroq tushunishga yordam berdi. Yarim tizimli intervyular ishtirokchilarga o'z fikrlari va qarashlarini batafsilroq ochib berishga imkon berish uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi, shuning uchun keyingi savollarni so'rash va javoblarini qo'shimcha tekshirish mumkin.

- **Tahlil va natijalar.** OK, keling, berilgan misol asosida ushbu ma'lumotlarni tahlil qilaylik:

50 ta sub'ektdan 40 tasi (80%) yuqori empatiya ko'rsatadi.

Bu shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik sub'ektlar boshqa odamlarning his-tuyg'ulari tushunish va baham ko'rish qobiliyatiga ega. Yuqori hamdardlik xodimlarning ehtiyojlari va tashvishlarini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, ish muhitida muloqot va munosabatlarni yaxshilashga olib kelishi mumkin.

50 ta sub'ektdan 35 tasi (70%) emotsiyalarni yaxshi nazorat qiladi.

Yaxshi emotsional nazorat sub'ektlarning o'z his-tuyg'ularini samarali boshqarishi va ularni ish sharoitlari talablariga muvofiq ifoda eta olishini anglatishi mumkin. Bu qaror qabul qilish, nizolarni yengish va jamoada konstruktiv munosabatlar o'rnatish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi.

50 ta sub'ektdan 29 tasi (58%) o'z xodimlarini boshqarishda yuqori emotsional intellektni namoyish etadi. Bu sub'ektlarning his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'z jamoa a'zolarini samarali boshqarish va o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyatini ko'rsatadi. Menejmentdagi yuqori emotsional intellekt jamoaviy ishning

yaxshilanishiga, xodimlarning motivatsiyasiga va tashkilot maqsadlariga erishishga yordam beradi.

50 ta sub'ektdan 34 tasi (68%) yuqori muloqot qobiliyatiga ega.

Kuchli muloqot qobiliyatlari ma'lumotni samarali yetkazish, boshqa odamlarni tinglash va tushunish va samarali o'zaro munosabatlarni o'rnatish qobiliyatini anglatishi mumkin. Bu tashkilot ichidagi muloqotni yaxshilashga, tushunmovchiliklarni bartaraf etishga va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

50 ta sub'ektdan 18 tasi (36%) yuqori ishtiyoqli xodimlarni ko'rsatadi.

Yuqori motivatsiyaga ega bo'lgan xodimlar imtihon topshiruvchilarning o'z ishlariga katta qiziqish va ishtiyoqqa ega ekanligini anglatishi mumkin, bu esa samaradorlik va natijalarni oshirishga yordam beradi. Bu motivatsion muhitni yaratish va iqtidorli xodimlarni saqlab qolishda muhim omil bo'lishi mumkin.

Ushbu ma'lumotlarning tahlili bizga ish joyidagi emotsional intellekt va liderlik kontekstida kuchli va potensial yaxshilanish sohalarining mavjudligini baholashga imkon beradi. Aksariyat sub'ektlar yuqori empatiyani, his-tuyg'ularni yaxshi nazorat qilishni va muloqot qilish qobiliyatlarini namoyon etadilar, bu ish jarayoni va jamoadagi munosabatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, o'z xodimlarini boshqarishda yuqori emotsional intellektga ega sub'ektlarning ulushi va xodimlarning yuqori motivatsiyasi nisbatan past. Bu boshqaruv samaradorligi va xodimlarning motivatsiyasini oshirish uchun emotsional intellekt va liderlik sohalarida rivojlanishning potensial sohalarini ko'rsatishi mumkin.

1-rasm. Anketa natijalari bo'yicha ko'rsatkichlar diagrammasi.

- **Xulosa va takliflar.** Liderlik rovida emotsional intellektni rivojlantirishga bir qator aniq qadamlar orqali erishish mumkin. Bu yerda bir nechta takliflar mavjud:

1. O'z-o'zini anglash: his-tuyg'ularingiz, reaksiyalaringiz va fikrlash shakllari haqida o'z-o'zini aks ettirishga vaqt ajrating. O'zingizga "Stressli vaziyatlarga qanday yo'l tutaman?" kabi savollarni bering yoki "Men jamoadagi emotsional muhitga qanday ta'sir qilaman?" Bu sizga emotsional intellekt sohasidagi kuchli va zaif tomonlaringizni tushunishga yordam beradi.

2. O'z-o'zini anglashni rivojlantirish: his-tuyg'ularingiz, fikrlaringiz va jismoniy his-tuyg'ularingizdan xabardor bo'ling. Muayyan vaziyatlar sizga qanday ta'sir qilishini va ularga qanday munosabatda bo'lishingizni bilib oling. Bu sizning emotsional reaksiyalaringizni tushunishga va nazorat qilishga yordam beradi.

3. Empatiyani rivojlantirish: o'zingizni boshqa odamlarning o'rniga qo'yishga harakat qiling va ularning emotsional holatini tushuning. Empatiyangizni yaxshilash xodimlaringizning ehtiyojlari va umidlarini yaxshiroq tushunishga va yanada samarali munosabatlar o'rnatishga yordam beradi.

4. Faol tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish: faol tinglash qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qarating. Xodimlarni uzilishlarsiz tinglashni, qiziqish bildirishni va aniq savollar berishni o'rganing. Og'zaki bo'lmagan signallarga va xabarlarining emotsional mazmuniga ehtiyot bo'ling.

5. Tuyg'ularni boshqarish amaliyoti: Stressli vaziyatlarda his-tuyg'ularingizni samarali boshqarish uchun strategiyalarni ishlab chiqing. Bunga nafas olish mashqlari, meditatsiya bilan shug'ullanish yoki qayta baholash usullaridan foydalanish kiradi.

6. Fikr-mulohaza va murabbiylik: Sizning emotsional intellektingiz haqida fikr-mulohazalarini tengdoshlaringiz, menejerlaringiz yoki professional murabbiyingizdan so'rang. Ular sizga yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashda va aniq strategiyalarni taklif qilishda yordam beradi.

7. O'qish va o'qish: Kitoblar, maqolalar o'qing va emotsional intellekt va liderlik bilan bog'liq seminarlar yoki treninglarda qatnashing. Bu sizning bilimlaringizni kengaytirishga va emotsional intellekt ko'nikmalaringizni rivojlantirish uchun yangi vositalarga ega bo'lishga yordam beradi.[9]

Shuni yodda tutish kerakki, emotsional intellektni rivojlantirish vaqt va amaliyotni talab qiladigan jarayondir. Doimiy e'tibor va sa'y-harakatlar sizga emotsional jihatdan aqlli lider bo'lishga va lider sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning , "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'taramiz" kitobi,2-bob.

2. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ" (Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ) - Дэниел Гоулман.2015р

3. IEEE Xplore (<https://ieeexplore.ieee.org>): Ushbu resurs elektrotexnika, informatika va boshqa tegishli sohalarga oid texnik maqolalar, konferentsiyalar va standartlarga kirish imkonini beradi.

4. "Эмоциональное лидерство. Реализация власти эмоций" (Leadership: The Power of Emotional Intelligence) - Дэниел Гоулман 2018 20-21
5. Эмоциональное интеллектуальное руководство. Развивайте свои навыки для более успешной карьеры" (The Emotional Intelligence Quick Book) - Трэвис Бредбери и Жан Гривз.2021р 301 s
6. ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com>): ScienceDirect - это база данных, содержащая статьи из области науки, технологии, медицины, социальных наук и других дисциплин.
7. "Эмоциональный интеллект в практике" (Emotional Intelligence in Practice) - Дэниел Гоулман, Ричард Бойатзис и Анни МакКи.2019 р 207 s
8. arXiv (<https://arxiv.org>): arXiv - это архив препечатных версий научных статей в различных областях, включая физику, математику, компьютерные науки и другие.
9. "Эмоциональный интеллект в действии" (Emotional Intelligence at Work) - Хендриксон Джеймс.2015 200 s
10. "Социальный интеллект" (Social Intelligence) - Дэниел Гоулман.2021